

РАЗДЕЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041030>

УДК 619.615.9

АДСОРБЕНТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МИКОТОКСИКОЗОВ У КУР-НЕСУШЕК

Л.П. Мищенко,

заведующий отделом птицеводства

П.В. Арефьев, Л.Н. Федосова,

нс,

ТОО Казахский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства

В.В. Менберг,

ведущий специалист,

ООО «Бионика» ГК «Уралбиовет»,

Алматы

Аннотация: В данной статье описана эффективность применения адсорбента нового поколения у кур несушек. Описаны патологические процессы в органах и системах, приводящие к снижению продуктивности и сохранности птицы. В статье представлены результаты использования данного препарата на курах несушках в возрасте 220 дней. Авторы предлагают использовать эффективный адсорбент нового поколения – Андсорб Мос, для профилактики и лечения микотоксикозов у птиц. Исследование показало, что применение адсорбента нового поколения позволяет восстановить продуктивность птицы, улучшить поедаемость кормов, увеличить массу яйца и сохранность поголовья.

Ключевые слова: птица, микотоксикоз, метаболизм, адсорбент, лечение, профилактика

ADSORBENTS OF A NEW GENERATION FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF MYCOTOXICOSIS IN NESTED CHICKENS

L.P. Mishchenko,

head of the poultry department

P.V. Arefiev, L.N. Fedosova,

Researcher

LLP Kazakh Research Institute of Livestock and Forage Production

V.V. Menberg,
Leading Specialist,
LLC "Bionica" GC "Uralbiovet",
Almaty

Annotation: This article describes the effectiveness of the use of a new generation of adsorbent in laying hens. Pathological processes in organs and systems, leading to a decrease in the productivity and safety of the bird, are described. The article presents the results of using this drug on laying hens at the age of 220 days. The authors propose to use an effective new generation adsorbent - Andorb Mos, for the prevention and treatment of mycotoxicosis in birds. The study showed that the use of a new generation of adsorbent allows restoring the productivity of poultry, improving feed intake, increasing the egg weight and safety of the livestock.

Keywords: poultry, mycotoxicosis, metabolism, adsorbent, treatment, prevention

Микотоксикоз – одна из наиболее часто встречающихся проблем на птицефабриках, которая приводит к значительным экономическим потерям. Лечение данного заболевания длительный и не всегда успешный процесс, поэтому необходимы превентивные меры. Задача специалистов снизить риски возникновения данного заболевания подобрав современные, качественные адсорбенты.

Микотоксикозы в легких случаях протекают в течение нескольких дней по типу гингивита, стоматита, глоссита, реже – по типу гастроэнтерита с признаками токсикоза. При длительном потреблении токсичного корма у домашних птиц токсикоз проявлялся в виде острого поражения желудочно-кишечного тракта, геморрагии и лейкопении [1, 2].

При не соблюдении технологических режимов во время уборки, хранения и переработке зерна, высокая влажность и нарушение целостности зерна являются благоприятной средой для развития микроскопических грибов. Интенсивность роста грибов в кормах, и, соответственно, уровень накопления микотоксинов зависят от различных факторов внешней среды. Сила токсического воздействия зависит от дозы и времени поступления их в организм, комбинации микотоксинов, их совместного действия. В организме микотоксины могут метаболизироваться до более токсичных производных, образуя конъюгаты, которые не выявляются обычными методами исследования. Даже наличие в кормах микотоксинов в количествах ниже уровня ПДК и отсутствие признаков плесени не всегда означает, что в зерне нет микотоксинов. После нескольких дней скармливания такого корма, в

результате аккумуляции токсинов, т.е. накоплении, и это в основном происходит в печени, они начнут отрицательно воздействовать на организм. Необходимо принимать во внимание кумулятивный эффект, который наблюдается при наслоении даже очень низких концентраций нескольких микотоксинов. Негативное действие микотоксинов на птиц проявляется уже на стадии пищеварения. Первыми под удар токсинов попадают: микрофлора ЖКТ и клетки кишечного эпителия. Здоровье кишечника зависит от поддержания delicate баланса между организмом птиц и, кишечной микрофлорой и питательными веществами корма. Важно отметить, что микотоксины крайне негативно воздействуют на баланс кишечной микрофлоры, в следствии чего, повышается риск развития бактериальных и протозойных заболеваний.

Под влиянием микотоксинов происходит снижение эффективности абсорбции питательных веществ. Помимо этого, попадая с кормом в организм животного, микотоксины стимулируют перекисное окисление жиров и образование свободных радикалов, чьи продукты распада накапливаются в печени и крови. Все это приводит к повреждению клеток печени и жировому гепатозу [3]. Лечить данное заболевание трудно и достаточно затратно.

Микотоксины могут быть одной из причин висцеральной формы подагры – нарушения пурино-минерального обмена у птицы. Как правило, эту форму подагры ветеринарные врачи довольно часто встречают на фабриках, но в большинстве случаев ищут причину либо в нарушении режимов поения, либо связывают с избытком протеина в кормах.

Нарушение абсорбции питательных и минеральных веществ отрицательно влияют на прочность скорлупы яиц и костей у кур, которая может снижаться более, чем на половину. Некоторые микотоксины обладают дермонекротическим действием, которое проявляется поражением кожи головы, ног, гребня, бородки.

Микотоксикоз – реальная угроза для иммунной системы. Но самое опасное действие малых доз микотоксинов заключается в нарушении работы иммунной системы, что повышает вероятность возникновения вирусной или бактериальной инфекции и снижает эффективность специфической профилактики болезней [4-6].

Тяжесть протекания микотоксикоза определяется типом микотоксина, половозрастными данными птиц, а также длительностью воздействия токсина. Проявления микотоксикозов весьма индивидуальны даже внутри одновозрастной и одновидовой группы. При этом необходимо учитывать возможность присутствия в кормах двух и более типов микотоксинов, что часто приводит к взаимному усилению их поражающего воздействия на организм.

Наиболее часто встречаются хронические микотоксикозы с неявно выраженными симптомами и трудно поддающиеся диагностике. Они приводят к серьезным экономическим потерям из-за подавления иммунной системы.

Негативное влияние микотоксинов на иммунную систему птиц проявляется в слабом иммунном ответе на проведенную вакцинацию, т.е. недополучение прогнозируемого уровня сероконверсии антител. Ухудшение протективных свойств вакцин проявляется быстрым снижением уровня специфических антител, полученных после вакцинации. Все это приводит к снижению резистентности организма и усилению давления инфекционного фона, а так же к появлению атипичных форм заболеваний. Косвенными свидетельствами, указывающими на микотоксикозы, может служить необъяснимое падение продуктивности, ухудшение поедаемости кормов, снижение массы тела, нарушение пищеварения, снижение массы яиц, ухудшения качества скорлупы, увеличение конверсии корма. Как правило, эти симптомы ветеринарные специалисты не связывают с микотоксинами, подключая к лечению антибиотики и другие лекарственные препараты.

Адсорбция и элиминация микотоксинов. Основным способом удаления микотоксинов из кормов является нейтрализация их с помощью сорбентов органического или неорганического происхождения. Ее эффективность значительно различается из-за разнообразия химических структур и свойств микотоксинов, а также адсорбентов.

Недостатки минеральных адсорбентов связаны главным образом с тем, что микотоксины по химической структуре подразделяют на полярные и неполярные. В микотоксинах имеются положительно и отрицательно заряженные участки. Для их связывания поры в адсорбенте также должны быть заряжены положительно или отрицательно. Однако цеолиты не содержат полярных групп вообще, бентониты – только отрицательные группы. Неполярные микотоксины (зеараленон, охратоксин А, трихотецены) практически не связываются с минеральными адсорбентами [7].

Для птицы рекомендуется применять комбинированные адсорбенты микотоксинов, включающие смесь компонентов дрожжевой стенки *Saccharomyces cerevisiae* с алюмосиликатами (гидратированные натрий кальций алюмосиликаты), обладающие не только широким спектром адсорбции микотоксинов, но и выраженным иммуномодулирующим действием.

Преимуществом дрожжевых клеток, как адсорбентов, является то, что уровень их включения в рацион низкий, они имеют большую площадь поверхности, позволяющую адсорбировать большое количество микотоксинов, и не содержат токсичных контаминантов [8].

Наиболее изученными ингибиторами микотоксинов являются этерифицированные глюкомананы, извлеченные из внутренних оболочек дрожжей.

Благодаря «связыванию» микотоксинов такими препаратами происходит следующее:

- снижается нагрузка метаболитов на организм;
- нормализуется обмен веществ: восстанавливаются окислительно-восстановительные процессы и биосинтез белка, эффективнее используются и депонируются жиры и водорастворимые витамины;
- повышается неспецифическая резистентность организма: увеличивается активность ряда гуморальных факторов антимикробной защиты (лизоцимная и бактерицидная активность сыворотки крови, а также титр нормальных антител), тем самым обеспечивается лучшая сохранность поголовья в течение продуктивного периода.

В совокупности все это основа для роста продуктивности животных и птицы, получающих недоброкачественные зерновые культуры. Применение данных адсорбентов предотвратит ущерб от использования кормов с высоким содержанием микотоксинов.

Цель исследования – подбор эффективного препарата для адсорбции микотоксинов в комбикормах и предотвращения их негативного воздействия на продуктивность кур несушек.

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на курах-несушках кросса «Декалб Браун» в возрасте 220 дней.

Скрининг образцов кормовых ингредиентов, а так же комбикормов на содержание микотоксинов, проводился методом иммуноферментного анализа (ИФА). Исследования проводились путем количественного определения микотоксинов в концентрации – мг/кг, согласно ТР ТС 015/2011. В образце №4 было выявлено превышение ПДН на 17 % Т2 токсина в одном из образцов пшеницы (табл. 1). Мониторинг иммунного статуса стада проводили методом РТГА и ИФА.

После обследования птицы, в том числе патологоанатомического вскрытия, были выявлены следующие проблемы: снижение в течение 2-х недель яйценоскости с 94 % до 85 %, ухудшение качества скорлупы, поедаемости корма на 20 г, живой массы на 97 г, массы яйца с 62,5 г до 56 г, наблюдался сверх нормативный падеж.

Таблица 1 – Результаты исследований корма на микотоксины

П/П	Название пробы	Афлотоксин	Охротоксин	Зеаралинон	Т-2	ДОН
1	Шрот рапс	6,16мкг/кг	Не вычисляется	<50,00 мкг/кг	<50,00 мкг/кг	<0.074 мг/кг
2	Пшеница местная	<1,7мкг/кг	Не вычисляется	<50,00 мкг/кг	<50,00 мкг/кг	<0.074 мг/кг
3	Шрот подсолнечный	<1,7мкг/кг	Не вычисляется	<50,00 мкг/кг	Не вычисляется	0.140 мг/кг
4	Пшеница север	<1,7мкг/кг	Не вычисляется	<50,00 мкг/кг	116,76 мкг/кг	<0.074 мг/кг
5	Льняной жмых	5,13 мкг/кг	Не вычисляется	<50,00 мкг/кг	<50,00 мкг/кг	<0.074 мг/кг
6	Рыбная мука	3,04 мкг/кг	<5,00 мкг/кг	<50,00 мкг/кг	73,90м кг/кг	<0.074 мг/кг
7	Стандарт ТР ТС	20 мкг/кг	50 мкг/кг	1000 мкг/кг	100 мкг/кг	1,0 мг/кг

Картина пат. вскрытия: некроз кончика языка (рис. 1), некротические язвы в ротовой полости (рис. 2), амилоидоз печени (рис. 3), гиперемия сосудов брыжейки (рис.4), геморрагический энтерит, дегенерация и некроз фолликул (рис. 5), отложение мочекислых солей на внутренних органах (подагра) (рис. 6), острый эрозивный проктит (рис. 7), зернистая, жировая, токсическая дистрофия печени (рис. 8), разрыв воротной вены, кровотечение

в грудобрюшную полость, постгеморрагическая анемия (рис. 9), жировой гепатоз почек (рис. 10).

Рисунок 1 – Некроз кончика языка

Рисунок 2 – Некротические язвы в ротовой полости

Рисунок 3 – Амилоидоз печени

Рисунок 4 – Гиперемия сосудов брыжейки

Рисунок 5 – Геморрагический энтерит

Рисунок 6 – Отложение мочекислых дегенерация и некроз фолликул солей на внутренних органах (подагра)

Рисунок 7 – Острый эрозивный проктит

Рисунок 8 – Зернистая, жировая, токсическая дистрофия печени

Рисунок 9 – Разрыв воротной вены

Рисунок 10 – Жировой гепатоз почек, кровотечение в грудобрюшную полость, постгеморрагическая анемия

Для решения проблемы был выбран препарат АндСорб МОС. Добавка кормовая для адсорбции микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц. В качестве действующих веществ содержит: клиноптилолит, бентонит, стенки клеток дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*, бета-глюкан, маннанолигосахариды. Клеточные стенки относятся к специфическим инактиваторам органической природы.

Препарат вводился в дозе 3 кг на тонну готового сбалансированного комбикорма в течении 2-х недель и далее по 1.5 кг на тонну. Данный препарат в рекомендуемых дозах не сорбирует витамины, минералы из

корма. Гранулирование не оказывает отрицательного воздействия на эффективность эллиминации и адсорбции микотоксинов.

Динамику действия препарат отслеживали по продуктивности, физиологическому состоянию и пат.вскрытию.

Результаты исследований. В результате применения препарата в течение 3-х недель отмечено восстановление продуктивности птицы до 94 %, улучшилась поедаемость кормов, увеличилась масса яйца до 62,5 г и сохранность поголовья до 98 %. Патологоанатомическое вскрытие не выявило: некроз языка и некротические язвы в ротовой полости. Серомониторинг стада после проведенных вакцинаций показал, что сероконверсия антител на болезнь Ньюкасла и Инфекционный бронхит дала прогнозируемые результаты.

Патологоанатомическое вскрытие показало отсутствие ранее имевшихся изменений во внутренних органах. Имели место остаточные изменения в паренхиме печени в виде жирового гепатоза (результат действия микотоксинов).

Препарат может применяться для решения данной проблемы, как в профилактических, так и в лечебных целях, корректировка доз зависит от степени тяжести проявления симптомов микотоксикозов.

Список литературы

- [1] Иванов А.В. Микотоксикозы (биологические и ветеринарные аспекты) [Текст]. / А.В. Иванов, В.И. Фисинин, М.Я. Тремасов, К.Х. Папуниди. – М.: Колос, 2010. 392 с.
- [2] Микотоксины (в пищевой цепи) [Текст]. / А.В. Иванов, В.И. Фисинин, М.Я. Тремасов, К.Х. Папуниди. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. 136 с.
- [3] Кононенко Г.П. Фузариотоксины в зерновых кормах [Текст]. / Кононенко Г.П., Буркин А.А. // Вет. патология. – 2002. № 2. 128-132 с.
- [4] Фисинин В.И. Микотоксины и антиоксиданты: непримиримая борьба (Т-2 токсин – метаболизм и токсичность) [Текст]. / В.И. Фисинин, П. Сурай. // Птица и птицепродукты. – 2012. № 3. 38-41 с.
- [5] Андрианова Е.Н. Профилактика микотоксикозов в птицеводстве. Сорбенты – проблема выбора [Текст]. / Е.Н. Андрианова // Птицеводство. – 2017. № 6. 13-16 с.
- [6] Ягусевич А.И. Выращивание и болезни птиц: практическое пособие [Текст]. / А.И. Ягусевич и др. – Витебск: ВГАВМ, 2016. 536 с.
- [7] Чернышев Н.И. Антипитательные факторы кормов. Справочная книга. [Текст]. / Н.И.Чернышев, И.Г. Панин, Н.И.Шумский, В.В.

Гречишников. // Воронеж, ОАО «Воронежская областная типография». – 2013. 206 с.

[8] Богомолов В.В. Токсикозы птиц: микотоксины бесшумные убийцы и невидимые воры [Текст]. / В.В. Богомолов, Е.Я. Головня, В.В. Пругло. // БИО. – 2007. № 9. 22-26 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ivanov A.V. Mycotoxicosis (biological and veterinary aspects) [Text]. / A.V. Ivanov and V.I. Fisinin, M. Ya. Tremasov, K.Kh. Papunidi. – M.: Kolos, 2010. 392 p.

[2] Mycotoxins (in the food chain) [Text]. / A.V. Ivanov and V.I. Fisinin, M. Ya. Tremasov, K.Kh. Papunidi. – M.: FGBNU "Rosinformagrotech", 2012. 136 p.

[3] Kononenko G.P. Fusariotoxins in cereal feed [Text]. / Kononenko G.P., Burkin A.A. // Vet. pathology. – 2002. No. 2. 128-132 p.

[4] Fisinin V.I. Mycotoxins and antioxidants: uncompromising struggle (T-2 toxin - metabolism and toxicity) [Text]. / IN AND. Fisinin, P. Suray. // Poultry and poultry products. – 2012. No. 3. 38-41 p.

[5] Andrianova E.N. Prevention of mycotoxicosis in poultry farming. Sorbents - a problem of choice [Text]. / E.N. Andrianova // Poultry. – 2017. No. 6. 13-16 p.

[6] Yagusevich A.I. Growing and diseases of birds: a practical guide [Text]. / A.I. Yagusevich et al. – Vitebsk: VGAVM, 2016. 536 p.

[7] Chernyshev N.I. Anti-nutritional factors of feed. Reference book. [Text]. / N.I. Chernyshev, I.G. Panin, N. I. Shumsky, V.V. Grechishnikov. // Voronezh, JSC "Voronezh Regional Printing House". – 2013. 206 p.

[8] Bogomolov V.V. Toxicosis of birds: mycotoxins are silent killers and invisible thieves [Text]. / V.V. Bogomolov, E. Ya. Golovnya, V.V. Roundly. // БИО. – 2007. No. 9. 22-26 p.

© Л.П. Мищенко, П.В. Арефьев, Л.Н. Федосова, В.В. Менберг, 2021

Поступила в редакцию 05.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Мищенко Л.П., Арефьев П.В., Федосова Л.Н., Менберг В.В. Адсорбенты нового поколения для профилактики и лечения микотоксикозов у кур-несушек // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 101-113. URL: <https://ip-journal.ru>